

ONA TILI O’QITISH METODIKASI FANINING METODOLOGIK VA ILMIY ASOSLARI

Mametova Latofat Madirimovna

Xorazm viloyati Xiva tumanidagi 3 – umumiy o’rta ta’lim maktabi
ona tili va adabiyot fani o’qituvchisi

Annotatsiya: Ona tili o’qitish metodikasining metodologik asosi borliqni bilish nazariyasidir. Bu fanning bosh vazifasi o’quvchilarning o’zbek tili lug’at boyligini to’liq o’zlashtirib olishlarini ta’minlashdir.

Kalit so’zlar: Til birliklari, Til va nutq, Bilish nazariyasi, analitik-sintetik ishlar, to’g’ri talaffuz, “Ta’lim to’g’risida”gi qonun, “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”.

Ma’lumki, jamiyatda til kishilar o’rtasidagi aloqaning zaruriy vositasidir. Tilning aloqa vositasi sifatidagi ahamiyati uzluksiz ortib boradi. Til borliqni oqilona, mantiqiy bilish vositasidir. Til birliklari yordamidagina bilish jarayonida umumlashtirish, tushunchani muhokama va xulosa bilan bog’lash amalga oshiriladi. Til va nutq tafakkur bilan uzviy bog’liqdir. Tilni egallash va nutq o’stirish bilan o’quvchining fikrlash qobiliyati ham o’sib boradi. Maktabning vazifasi tilni kishilar orasidagi munosabatning rivojlangan nozik quroliga aylantirish hisoblanadi. Amaliy pedagogik fan sifatida ona tili o’qitish metodikasi boshlang’ich ta’lim standarti belgilab berilgan vazifalarni amalga oshiradi, ya’ni tafakkur qilish faoliyatlarini kengaytirish, erkin fikrlay olish, o’z fikrini og’zaki va yozma ravishda ravon bayon qila olish, jamiyat a’zolari bilan erkin muloqotda bo’la olish ko’nikma va malakalarini rivojlantirishga oid metod va usullarni ishlab chiqadi. Bilish nazariyasiga ko’ra analitik-sintetik ishlar yordamida til ustida kuzatishdan umumiy xulosa chiqarishga, nazariy ta’rif va qoidaga, shular asosida yana og’zaki va yozma tarzdagi nutqiy aloqaga, to’g’ri yozuv va to’g’ri talaffuzga o’tiladi. O’quvchilar jonli nutqiy aloqaga to’g’ri talaffuz va to’g’ri yozuvni elementar nazariy ma’lumotlar asosida amaliy egallash orqali kirishadilar, til materiallarini kuzatish, tahlil qilish

orqali elementar nazariy qoidalar chiqaradilar, o'rgangan va o'zlashtirilgan nazariy qoidalarni amaliyotga ongli ravishda tatbiq etadilar. Maktabda ona tili o'qitish metodikasining bunday yo'nalishi haqiqatni bilish qonuniyatlariga ham, hozirgi zamon didaktikasi vazifalariga ham mos keladi. Ta'lim sohasidagi davlat siyosatining quyidagi asosiy tamoyillari boshlang'ich ta'limda ona tili o'qitish metodikasining vazifalarini belgilab, aniqlashtirib beradi: ta'lim va tarbiyaning insonparvar, demokratik xarakterda ekanligi;• ta'limning uzluksizligi va izchilligi;• umumiy o'rta, shuningdek, o'rta maxsus kasb-hunar ta'limining majburiyligi;• o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining yo'nalishini: akademik litseyda yoki• kasb-hunar kollejjida o'qishni tanlashning ixtiyoriyligi; ta'lim tizimining dunyoviy xarakterda ekanligi;• davlat ta'lim standartlari doirasida ta'lim olishning hamma uchun ochiqligi;• ta'lim dasturlarini tanlashga yagona va tabaqalashtirilgan yondashuv;• bilimli bo'lishni va iste'dodni rag'batlantirish;• ta'lim tizimida davlat va jamoat boshqaruvini uyg'unlashtirish4• Qonunda ta'kidlanganki, boshlang'ich ta'lim umumiy o'rta ta'lim olish uchun zarur bo'lgan savodxonlik, bilim va ko'nikma asoslarini shakllantirishga qaratilgan. Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi fani o'z vazifalarini belgilab olishda ta'lim sohasidagi davlat hujjatlariga tayanadi. Hozirgi kunda ta'limni tubdan isloh qilish davlat siyosatining asosiy yo'nalishiga aylandi. “Ta'lim to'g'risida”gi qonun va shu asosda yaratilgan “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” buning yorqin dalilidir. “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”da ta'lim sohasini tubdan isloh qilish, rivojlangan demokratik davlatlar darajasida, yuksak ma'naviy va axloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlar tayyorlash Milliy tizimini yaratish asosiy maqsad qilib olingan . Kadrlar tayyorlash sohasidagi davlat siyosati insonni intellektual va ma'naviyaxloqiy jihatdan tarbiyalash bilan uzviy bog'liq bo'lgan uzluksiz ta'lim tizimi orqali har tomonlama barkamol shaxsni shakllantirishni nazarda tutadi. Ona tili o'qitish metodikasi fani ham ta'lim jarayonini tashkil etish shakllarini va usullarini ishlab chiqishda yuqoridagi maqsadlar asosida ish yuritadi. Milliy dasturda ta'kidlanganidek, bu bosqichda ta'limning yangicha tizimini va mazmunini shakllantirish uchun quyidagilar zarur: o'quvchilarning qobiliyatlari va

imkoniyatlariga muvofiq ravishda ta’limga• tabaqalashtirilgan yondashuvni joriy etish; ta’lim berishning ilg’or pedagogik texnologiyalarini, zamonaviy o’quvslubiy majmualarini yaratish va o’quv-tarbiya jarayonini didaktik jihatdan• ta’minlash va hok. Milliy dasturda ta’lim tizimining yaxlit axborot makonini vujudga keltirish bo’yicha ta’kidlangan ko’rsatmalar, uzluksiz ta’limni ta’minlash borasidagi islohotlarni amaliyotga tatbiq etish boshlang’ich sinflarda ona tili o’qitish metodikasi oldida turgan dolzarb vazifalardan hisoblanadi. Ona tili o’qitish metodikasi psixologiya va pedagogika ma’lumotlariga ham tayanadi. Metodikaning masalalarini hal etishda pedagogik ilmlar ham yordam beradi. SHuning uchun ham psixologiya va pedagogika fanlari metodikaning metodologik asosi hisoblanadi. Pedagogik psixologiya kishiga ta’lim va tarbiya berishning psixologik qonuniyatlarini o’rganishni o’z predmeti deb biladi. U o’quvchilarda tafakkurning shakllanishini tadqiq qiladi, aqliy faoliyat usullari va ko’nikmalarini o’zlashtirish jarayonini boshqarish masalalarini o’rganadi, o’qitish jarayoning muvaffaqiyatliligiga, pedagog bilan o’quvchilar o’rtasidagi o’zaro munosabatlarga va o’quvchilar jamoasidagi munosabatlariga ta’sir qiluvchi psixologik omillarni, o’quvchilardagi individual-psixologik farqlarni, aqliy rivojlanishdan orqada qoluvchi bolalar bilan olib boriladigan ta’lim-tarbiya ishlarining o’ziga xos xususiyatlarini aniqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. G’ulomov A., Qodirov B. Ona tili o’qitish metodikasi. –T.: O’qituvchi, 1998.
2. Abdurahmonov X., Ikromova R. Qiziqarli grammatika, Toshkent, “O’qituvchi”, 1974.
3. www.ziyouz.com